

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

СТРУЖКО Н.С.,
аспирант,
**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены основные теоретические положения устойчивого развития региональной экономической системы. Обоснована важность исследования проблем устойчивого развития на различных уровнях управления. В результате проведенного анализа был дополнен категориальный аппарат устойчивого развития региональной экономической системы.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическая система, региональная экономическая система, устойчивое развитие региональной экономической системы.

THEORETICAL BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMIC SYSTEM

STRUZHKO N.S.,
PhD student,
**SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,**
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the main theoretical provisions of the sustainable development of the regional economic system. The importance of studying the problems of sustainable development at various levels of management is substantiated. As a result of the analysis, the categorical apparatus of sustainable development of the regional economic system was supplemented.

Keywords: sustainable development, economic system, regional economic system, sustainable development of regional economic system.

Актуальность. Современная политической ситуации весьма непредсказуема в совокупности с обострение социально-экономических проблем порождает множество дестабилизирующих

факторов, значительно влияющих на развитие региональной экономической системы.

В таких условиях для устойчивого развития возникает необходимость проведения дополнительных исследований теоретико-практических положений устойчивого развития региональных экономических систем, что будет способствовать повышению эффективности управления устойчивым развитием и улучшению социо-эколого-экономических показателей региона.

Анализ исследований и публикаций. Вопросы теоретических и практических проблем достижения устойчивого развития региональных экономических систем широко рассматриваются в последние годы, как отечественными, так и зарубежными учеными.

Из опубликованных в последнее время исследований по данной проблематике, особое внимание уделяется вопросам содержания и основных качественных характеристик устойчивого развития экономических систем, как на национальном, так и на региональном уровне.

В частности, перечисленными выше направлениями исследования занимались отечественные учёные, среди которых можно выделить:

Н. В. Бакетова в своих работах рассматривала региональные экономические системы и инструменты, влияющие на их устойчивое развитие [1].

Л. А. Третьякова и А. С. Астахин в своих работах рассматривали теоретические и методологические основы устойчивого развития региональных социально-экономических систем [5].

Р. А. Тимофеев, Е. Ф. Ячменев, Р. А. Тимаев в своих работах рассматривали составляющие элементы устойчивого развития социально-экономических систем [4].

Несмотря на значительное количество публикаций, большинство вопросов устойчивости и устойчивого развития региональных экономических систем недостаточно освещены и требуют дополнительных исследований.

Цель статьи. Изучение теоретического базиса устойчивого развития региональной экономической системы.

Изложение основного материала. Устойчивое развитие – это развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять

свои собственные потребности. Данное определение было сформировано в докладе «Наше общее будущее», который был подготовлен для Организации Объединенных Наций (ООН) и опубликован Международной комиссией по окружающей среде и развитию в 1987 [6].

Устойчивое развитие – это полное и многомерное состояние, достижение которого требует непрерывного совершенствования целей, и сбалансированное развитие всех компонентов устойчивого развития. Процесс устойчивого развития региона комплексный и многогранный, направленный на достижение максимального прогресса в поставленных целях за счет сбалансированного и равного развития всех компонентов устойчивого развития.

Устойчивое развитие региона можно рассмотреть с различных сторон:

Процесс, который трансформирует внутреннюю среду, для адаптации под изменения, происходящие во внешней среде. Этот процесс направленный на достижение максимального прогресса в поставленных целях и который характеризуется модернизацией качественных характеристик.

Определенное развития системы в экономическом, социальном и экологическом направлении, при котором существуют условия и предпосылки, необходимые для постепенного прогресса, поддержания равновесия, как внутреннего, так и внешнего, и обеспечения постепенного перехода на новый высокотехнологический уровень функционирования.

Процесс кардинальных перемен. Главное направление данного процесса – это ресурсосбережение при использовании ресурсного потенциала, инвестирование в технологические достижения с целью достижения социально-экологически экономического баланса и благополучия.

Непрерывный процесс, направленный на регулирования экономических и экологических отношений, максимальное снижения экономической нагрузки на биосферу, разработку и применение новых и уникальных ресурсосберегающих и экономически чистых технологий, для предотвращения экологических катастроф и минимизации экологических угроз.

Обобщая выше изложенные характеристики можно определить устойчивое развитие региона, как комплексный и многогранный процесс, направленный на максимальное

ресурсосбережение ресурсного потенциала региона, поддержания сбалансированного социально-экологически-экономического развития, который характеризуется модернизацией качественных характеристик и обеспечения постепенного перехода на новый высокотехнологический уровень функционирования.

Устойчивое развитие региона напрямую связано с развитием региональных экономических систем. Региональная экономическая система является подсистемой национальной экономической системы, характеризуется сложными взаимоотношениями между субъектами этой системы по поводу распределения и использования имеющихся форм ресурсов и направлена на социо-эколого-экономическое развитие всех подсистем.

Устойчивое развитие региональной экономической системы – совокупность взаимосвязанных процессов различных сфер деятельности внутри системы направленных на повышения эффективности использования ресурсного потенциала в соответствии с принципом сбалансированности социо-эколого-экономических составляющих концепции устойчивого развития.

Целью устойчивого развития региональной экономической системы является создание условий для формирования, накопления, развития, рационального использования и защиты человеческого потенциала, а также сохранения биосферы.

Основная цель устойчивого развития – переход на этап в развитии региональной экономической системы, за счет модернизацией качественных характеристик и обеспечения постепенного перехода на новый высокотехнологический уровень функционирования (рис. 1).

Рассмотренные цели на рисунке 1 могут быть дополнены в зависимости от целевых установок в развитии. Важным является то, что все эти направления должны развиваться в балансе и не противоречить друг другу, ведь концепция устойчивого развития направлена на гармоничное развитие этих трех ее составляющих.

Стремительно развивающиеся технологии являются важнейшей предпосылкой ускорения введения инноваций и повышения их научно-технического уровня [3].

На современном этапе развития важное значение для устойчивого развития региона имеют экологические инновации, которые характеризуются как новые технологии, направленные на защиту экологических природных ресурсов; социальные

инновационные методы, методы достижения социальных результатов в соответствии с целью более полного использования человеческих ресурсов в обществе, а также технологические инновации, связанные с изменениями в материалах производства продукции или технологии производства [2].

Рис. 1. Цели устойчивого развития региональной экономической системы

Распространение инноваций – это непрерывный переход к инновациям и устойчивому развитию, который определяет развитие всех сфер деятельности в регионе с целью создания, а затем реализации инноваций, основанных на окружающей среде, в качестве цели, улучшения качества жизни и экономического роста.

Таким образом, для достижения целей устойчивого развития на региональном уровне необходимо оптимизировать: использование своего потенциал, темпы развития вне зависимости от влияния различных факторов; запасы резервных мощностей; качественные стандарты деятельности и соблюдать их и необходимо проводить эффективную инновационную политику (использование инновации ориентированных на устойчивость), целью которой является внедрение новых передовых технологий, основанных на достижениях научно-технического прогресса

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, обобщая выше изложенное можно еще раз подчеркнуть актуальность проблемы достижения устойчивого развития, как на национальном, так и на региональном уровне.

Функционирование всех региональных систем должно основываться на рациональном использовании ресурсов (ресурсосбережении) для сбалансированного социального, экологического и экономического развития.

В современных условиях для устойчивого развития региональной экономической системы используются экологические инновации, которые характеризуются как новые технологии, направленные на защиту экологических природных ресурсов; новые инновационные методы достижения социальных результатов в соответствии с целью более эффективного использования природных и человеческих ресурсов, а также технологические инновации, связанные с изменениями в материалах производства продукции или технологии производства.

В дальнейших исследованиях предполагается проанализировать и систематизировать по признаку доступности применения комплекс инструментов, для совершенствования механизма управления устойчивым развитием экономических систем.

Список использованных источников

1. Бекетова, Н. В. Формирование инструментов, влияющих на устойчивое развитие региональных экономических систем / Н. В. Бекетова, Д. В. Ходос // Научно-практические аспекты развития АПК: Материалы национальной научной конференции, Красноярск, 12 ноября 2020 года. – Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет, 2020. – С. 47-51. – EDN KLGEBH.

2. Левина, Е. В. Цифровые технологии и технико-технологическое обеспечение как платформа устойчивого развития / Е. В. Левина // Экономика и социум: современные модели развития. – 2021. – Т. 11. – № 1. – С. 59-70. – DOI 10.18334/ecsoc.11.1.111733. – EDN UQMWGR

3. Петрушевская, В. В. Разработка инновационной политики предприятия как элемента финансовой стратегии / В. В. Петрушевская, К. В. Шарый // Сборник научных работ серии "Финансы, учет, аудит". – 2021. – № 3(23). – С. 158-171. – DOI 10.5281/zenodo.5782766. – EDN DLVEFY.

4. Тимофеев, Р. А. Составляющие устойчивого развития региональной социально-экономической системы / Р. А. Тимофеев, Е. Ф. Ячменев, Р. А. Тимаев // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2020. – № 2(51). – С. 232-237. – DOI 10.37279/2312-5330-2020-2-232-237. – EDN POMJCX.

5. Третьякова, Л. А. Теоретические и методологические основы моделирования устойчивого развития региональных социально-экономических систем / Л. А. Третьякова, А. С. Астахин // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2020. – Т. 2. – № 1. – С. 39-43. – EDN PBQQLS.

6. G. Harlem Brundtland. Our common future [Text]: Report of the International Commission on Environment and Development. – Oxford University Press. – 1987. – 300 с.